

Original paper

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH METODIKASI

© Z. X. Kabulova ¹✉

¹M.Auvezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti notijorat aksiyadorlik jamiyatining Chirchiq shahridagi O'zbekiston Respublikasi filiali, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi global integratsiya va axborot texnologiyalari asrida xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj, xususan, ingliz tiliga talab sezilarli darajada ortib bormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida talabalarni xalqaro mehnat bozoriga moslashtirish, ularning kasbiy salohiyatini oshirish uchun kompetensiyaviy yondashuv asosida til o'rgatish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Bu yondashuv o'quvchi shaxsini markazga qo'ygan holda, uning bilim, ko'nikma va malakalarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltiriladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi – oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv asosida og'zaki va yozma ko'nikmalarni shakllantirish metodikasini tahlil qilish, xalqaro tajriba va mahalliy amaliyot asosida samarali usullarni aniqlash hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida ilmiy maqolalar, ta'lim standartlari, xalqaro til o'rgatish tajribalari va amaliy dasturlar tahlil qilindi. Metod sifatida komparativ tahlil, deskriptiv statistik va kontent-analiz usullari qo'llanildi. Oliy ta'limda ingliz tilini o'qitishga oid mahalliy tajribalar xalqaro metodlar bilan taqqoslanib, samarali yondashuvlar aniqlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz tilini o'qitishda kommunikativ, madaniy, axborot-kommunikatsion va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb hisoblanadi. Bunday kompetensiyalarni rivojlantirishda rol o'yinlari, debatlar, loyihaviy ishlar, "case-study" va "blended learning" kabi interaktiv metodlar ayniqsa samarali ekanini tasdiqlandi. Talabaga yo'naltirilgan va reflektiv yondashuv asosida tashkil etilgan darslar til o'rganish motivatsiyasini oshirib, natijadorlikni sezilarli darajada yaxshilaydi.

XULOSA: kompetensiyaviy yondashuv asosida ingliz tilini o'qitish metodikasi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali talabalarda nafaqat til ko'nikmalari, balki kasbiy va madaniy kompetensiyalar ham shakllanadi. Oliy ta'limda bu modelni amaliyotga tatbiq etish orqali global mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash mumkin.

Kalit so'zlar: kollaborativ, til sathlari, og'zaki nutq, yozma nutq, ko'nikma, kompetensiya, asosiatsiya, kommunikativ ko'nikma, kasbiy kompetensiya.

Iqtibos uchun: Kabulova Z. X. Kompetensiyaviy yondashuv asosida oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish metodikasi. // Inter education & global study. 2025, №5. B.255–260.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

© З.Х. Кабулова ¹✉

¹Чирчикского филиала Республики Узбекистан Некоммерческого акционерного общества Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в эпоху глобальной интеграции и информационных технологий потребность в изучении иностранных языков, особенно английского, значительно возрастает. Особенно в системе высшего образования преподавание языка на основе компетентностного подхода с целью адаптации студентов к международному рынку труда и повышения их профессионального потенциала стало приоритетным направлением современной педагогики. Этот подход сосредотачивается на личности обучающегося и направлен на развитие его способности применять знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — проанализировать методику формирования устных и письменных навыков на основе компетентностного подхода в преподавании английского языка в высших учебных заведениях, определить эффективные методы на основе международного опыта и местной практики, а также разработать предложения по их внедрению в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные статьи, образовательные стандарты, международный опыт преподавания иностранных языков и практические программы. В качестве методов использовались сравнительный анализ, описательная статистика и контент-анализ. Опыт преподавания английского языка в высших учебных заведениях Узбекистана был сопоставлен с международными методиками, и выявлены эффективные подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что при обучении английскому языку актуально формирование коммуникативной, культурной, информационно-коммуникационной и профессиональной компетенций. Подтверждено, что такие интерактивные методы, как ролевые игры, дебаты, проектные работы, кейс-стади и смешанное обучение (blended learning) являются особенно эффективными. Занятия, организованные на основе

студентоориентированного и рефлексивного подхода, значительно повышают мотивацию к изучению языка и улучшают результаты обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: методика преподавания английского языка на основе компетентностного подхода является важным фактором повышения качества образования. Благодаря такому подходу у студентов формируются не только языковые навыки, но и профессиональные и культурные компетенции. Внедрение этой модели в систему высшего образования способствует подготовке конкурентоспособных специалистов на глобальном рынке труда.

Ключевые слова: коллаборативность, языковые уровни, устная речь, письменная речь, навык, компетенция, ассоциация, коммуникативные навыки, профессиональная компетенция.

Для цитирования: Кабулова З.Х. Методика преподавания английского языка в высших учебных заведениях на основе компетентностного подхода. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 255–260.

TEACHING METHODOLOGY OF ENGLISH IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH

© Zulfiya Kh. Kabulova ¹✉

¹ Chirchiq Branch of the Republic of Uzbekistan, M. Auevov South Kazakhstan University, Non-commercial Joint-Stock Company, Chirchiq, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's era of global integration and information technologies, the demand for learning foreign languages, especially English, is increasing significantly. In higher education in particular, teaching languages based on a competency-based approach—aimed at aligning students with the international labor market and enhancing their professional potential—has become a priority in modern pedagogy. This approach centers on the learner and is aimed at developing the ability to apply knowledge, skills, and abilities in real-life contexts.

AIM: the aim of this article is to analyze the methodology for developing oral and written skills based on a competency-based approach in teaching English in higher education institutions, to identify effective methods based on international experience and local practices, and to propose their integration into the educational process.

MATERIALS AND METHODS: the research involved analysis of scientific articles, educational standards, international language teaching practices, and applied programs. Methods used included comparative analysis, descriptive statistics, and content analysis. Local experiences in English language teaching in higher education were compared with international methods to identify effective approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that forming communicative, cultural, information-communication, and professional competencies is

highly relevant in English language teaching. Interactive methods such as role-plays, debates, project-based tasks, case studies, and blended learning were confirmed to be especially effective. Lessons organized using learner-centered and reflective approaches significantly increase students' motivation to learn languages and improve overall learning outcomes.

CONCLUSION: the methodology of teaching English based on a competency-based approach serves as an important factor in improving the quality of education. Through this approach, students develop not only language skills but also professional and cultural competencies. Implementing this model in higher education enables the training of competitive specialists for the global labor market.

Key words: collaborative, language levels, oral speech, written speech, skill, competence, association, communicative skill, professional competence.

For citation: Zulfiya Kh. Kabulova. (2025) 'Teaching methodology of english in higher education institutions based on a competency-based approach', Inter education & global study, (5), pp. 255–260. (In Uzbek).

Global integratsiya jarayonlari va axborot texnologiyalarining keng rivojlanishi sharoitida xorijiy tillarni, xususan, ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Oliy ta'lim tizimida bu ehtiyojga javoban kompetensiyaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish dolzarb masalaga aylangan.

Kompetensiyaviy yondashuv – bu bilimlar, ko'nikmalar va malakalar asosida shakllanadigan, real hayotiy vaziyatlarda samarali faoliyat yuritish imkonini beruvchi kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvdir. Bu modelda ta'lim jarayonining markazida talaba turadi, u faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, yaratuvchi shaxs sifatida qaraladi.

"Kompetentlik – biror soha bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan va shu sababli fikri salmoqli, ishonchli bo'lgan kishining sifati" deb ta'riflanadi. Ilmiy ishlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaning asosiy turlari quyidagicha: tayanch va maxsus kompetensiya. Tayanch professional kompetensiya maxsus kompetensiyaga nisbatan asosiy hisoblanadi va professional ta'lim muassasasining ta'lim jarayonida shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Strukturaviy jihatdan tayanch kompetensiya ikki kichik guruhga bo'linadi: Kalit va umumiy kasbiy kompetensiya.

"Kompetensiya" va "konsepsiya" tushunchalari o'z mazmuni va mohiyatiga ko'ra qadim zamonlardan beri mavjud bo'lib, Alisher Navoiy, Abu Nasr Forobiy hamda Abu Rayxon Beruniy kabi mutafakkirlar ilm olish, kamolot, mansab sirlari haqida bir qancha fikrlar bildirgan. Mahmud Koshg'ariy "Devoni lug'atit turk" asarida "Olim va ziyolilar so'zini ezgulik ila tingla. Ilm va hunar o'rgan, amal qil". Abu Rayhon Beruniy "Maqsadimiz o'quvchini zeriktirmaslik. Biror narsani qayta-qayta o'qish zerikarli va charchatadi. Agar talaba bir masaladan ikkinchisiga o'tsa, bu turli bog'larda yurishga o'xshaydi. Bir bog' o'tishi bilan boshqa bog' boshlanadi. Ularning barchasini ko'rish va tomosha qilishni xohlaydi. Har

bir yangi narsa qiziqarlidir” deb yozgan edi, bugungi kunda bu fikrlar zamonga moslashtirilgan yangi talqinda ifodalangan. Kompetentsiya va kompetentsiya tushunchalariga to'xtalib, eng avvalo bu tushunchalarga berilgan ta'riflarni tahlil qilish zarur.

Oliy ta'limda ingliz tilini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvning qo'llanilishi

Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonida quyidagi kompetensiyalarni shakllantirish maqsadga muvofiq:

- Kommunikativ kompetentsiya – og'zaki va yozma nutqda erkin muloqot qila olish qobiliyati;

- Madaniy kompetentsiya – ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar madaniyatini tushunish;

- Axborot-kommunikatsion kompetentsiya – raqamli vositalardan foydalana olish;

- Kasbiy kompetentsiya – soha doirasida ingliz tilidan foydalanish. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish uchun interaktiv metodlar, masalan, rol o'yinlari, debatalar, loyihaviy ishlar, klasterlar, case-study va blended learning kabi yondashuvlar samarali hisoblanadi.

O'qitish metodikasi

Ingliz tilini o'qitishda quyidagi metodik tamoyillar asosida ish olib borish tavsiya etiladi:

- Talabaga yo'naltirilgan ta'lim – har bir talabaning ehtiyojlari va qiziqishlariga mos individual yondashuv;

- Integratsiyalashgan ta'lim – ingliz tilini boshqa fanlar bilan bog'lab o'qitish;

- Reflektiv yondashuv – talabalarning o'z o'qish faoliyatini tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish;

- Baholashning kompetensiyaviy mezonlari – natijaga yo'naltirilgan, aniq mezonlar asosida baholash.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Назарова З.У. (2022). “Олий таълимда чет тилларини ўқитишда компетенциявий ёндашув”. – *Филология фанлари*.

2. Richards J.C., Rodgers T.S. (2001). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.

3. CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Council of Europe, 2020.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг PQ–2909-сонли қарори (2017 йил 6 апрель) – *Чет тилларини о'rganishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida*.

5. D.R.Xoshimova. “Ingliz tilidagi konnotativ mohiyatli o'quv materialidan ta'lim jarayonida foydalanishning lingvomadaniy va metodik jihatlari” *Mug'allim ilmiy metodik jurnal*. 42-46 b.b. 2025.

6. R.I.Ayatov. Ingliz tilini o'qitishni aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda didaktik almashinuv metodi orqali takomillashtirish. 2025/1. Inter education and global study. Том 1, Номер 1. Стр. 62-68.

7. D.R.Muxamatjonova. The effectiveness of using the knowledge of tree methods to develop students' oral speech. "So'ngi-ilmiy tadqiqotlar nazariyasi" respublikasi ilmiy-uslubiy jurnali 7-jild, 1-son, 2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kabulova Zulfiya Hojabayevna**, katta o'qituvchi, [**Кабулова Зулфия Хожабаевна**, Старший преподаватель], [**Kabulova Zulfiya Khojabayevna**, Senior Lecturer]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. X.Maqsudov mahallasi, Voxid Xaydarov ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, махалля Х. Максудова, улица Вахида Хайдарова, дом 1], [address: Uzbekistan, Tashkent Region, Chirchiq city, Kh. Maqsudov neighborhood, Vokhid Khaydarov Street, house 1]